

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№4/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 120 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
<i>Achilov Muzaffar Norquliyevich</i>	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
<i>Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi</i>	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
<i>Djalalov Baxromjan Begmurzayevich</i>	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
<i>Egamkulov Oybek Altmishevich</i>	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
<i>Ergasheva Guzal Maxkambayevna</i>	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
<i>Ermatova Gulnoz Pirimovna</i>	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
<i>Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna</i>	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
<i>Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna</i>	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
<i>Mamaraimova Ra’no Usmanovna</i>	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
<i>Narzulloyeva Dilfuza Bahridin qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
<i>Nurmatova Iroda Toxtasinovna</i>	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni.....	56
<i>Shamiyeva Manzura Fayzullayevna</i>	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
<i>Siddikov Baxtiyor Saidkulovich</i>	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
<i>Suvonova Shohida Murodullo qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
<i>Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehrbon Qahramon qizi</i>	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
<i>Usmonova Zulfiya Iloxomovna</i>	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
<i>Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna</i>	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
<i>Дустова Ирода Шукрулло кизи</i>	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
<i>Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна</i>	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
<i>Курбанова Гузаль Абдурахимовна</i>	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Механика fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
О'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЭМОЦИЙ

Умарова Навбахор Шокировна
Государственный педагогический университет
имени Низами, Доктор психологических наук,
профессор

Зарипова Нигинабону Фахритдиновна
Университет Пучон в городе Ташкент
Магистрант 2 года обучения

Аннотация: Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) представляет собой состояние физического, эмоционального и интеллектуального истощения, обусловленного длительным воздействием профессионального стресса. Это серьезная проблема, которая влияет как на индивидуальное благополучие работников, так и на эффективность работы организаций. В статье рассматриваются основные аспекты СЭВ, включая его развитие, симптомы, механизмы, а также теории и модели, предложенные в различных областях науки. Особое внимание уделяется профилактике и лечению синдрома, включая роль организации в создании условий для предотвращения выгорания, а также методам саморегуляции и эмоциональной устойчивости. Отмечается, что эмоциональное выгорание затрагивает не только отдельного человека, но и влияет на коллектив, что требует комплексного подхода для минимизации негативных последствий.

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, профессиональный стресс, эмоциональное истощение, деперсонализация, снижение личных достижений, профилактика, лечение, саморегуляция, эмоциональный интеллект, работа в коллективе, психология труда.

Annotatsiya: Emotsional charchash sindromi (EChS) – bu kasbiy stressning uzoq davom etgan ta'siri natijasida yuzaga keladigan jismoniy, emotsional va intellektual holdagi charchoq holatidir. Bu nafaqat xodimlarning shaxsiy farovonligiga, balki tashkilotlar ishining samaradorligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadigan jiddiy muammo hisoblanadi. Mazkur maqolada EChSning asosiy jihatlari, jumladan, uning rivojlanishi, simptomlari, mexanizmlari, shuningdek, turli ilmiy yo'nalishlarda taklif etilgan nazariyalar va modellar ko'rib chiqiladi. E'tibor, ayniqsa, sindromning oldini olish va davolash masalalariga, tashkilotlarning charchashning oldini olishga qaratilgan sharoitlarni yaratishdagi roli, shuningdek, shaxsiy o'zini boshqarish va emotsional barqarorlikni oshirish usullariga qaratilgan. Ta'kidlanishicha, emotsional charchash faqatgina alohida shaxsga emas, balki jamoaga ham ta'sir qiladi, bu esa salbiy oqibatlarni kamaytirish uchun kompleks yondashuvni talab qiladi.

Kalit so'zlar: charchash sindromi, kasbiy stress, emotsional charchoq, depersonalizatsiya, shaxsiy yutuqlarning kamayishi, profilaktika, davolash, o'zini boshqarish, emotsional intellekt, jamoada ishlash, mehnat psixologiyasi.

Abstract: The Burnout Syndrome (BOS) is a state of physical, emotional, and intellectual exhaustion caused by prolonged exposure to professional stress. It is a serious issue that affects both the well-being of employees and the efficiency of organizations. The article explores the main aspects of BOS, including its development, symptoms, mechanisms, as well as theories and models proposed across various scientific fields. Significant attention is paid to the prevention and treatment of the syndrome, including the role of organizations in creating conditions that prevent burnout, as well as methods for self-regulation and emotional resilience. It is emphasized that emotional burnout affects not only the individual but also impacts the team, requiring a comprehensive approach to minimize negative outcomes.

Key words: burnout syndrome, professional stress, emotional exhaustion, depersonalization, reduced personal achievement, prevention, treatment, self-regulation, emotional intelligence, teamwork, occupational psychology.

ВВЕДЕНИЕ

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) представляет собой состояние физического, эмоционального и интеллектуального истощения, вызванное длительным воздействием профессионального стресса. СЭВ был впервые описан американским психологом Гербертом Фрейденбергером в 1974 году, и с тех пор эта проблема получила широкое внимание в научных кругах.¹ Общеизвестно, что профессиональное выгорание представляет собой одну из наиболее серьёзных проблем в современном мире труда. Это психологический синдром, проявляющийся в виде истощения, цинизма и уменьшения профессиональной эффективности, который возникает как результат продолжительного воздействия хронических эмоциональных и межличностных стрессоров в рабочей среде. Профессиональное выгорание создаёт значительное расслоение между сотрудником и его профессией, что может привести к тяжёлым негативным последствиям как для отдельных работников, так и для всей организации.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

На сегодняшний день вопрос эмоционального выгорания активно исследуется в области психологии различными учёными (такими как В. В. Бойко, В. Е. Орёл, Н. Е. Водопьянова и другими). В рамках этих исследований акцентируется внимание на внешних проявлениях данного явления, а также на детальном рассмотрении симптоматики и наблюдаемых факторов, способствующих выгоранию. Эти работы позволяют глубже понять, как внешние условия и симптомы влияют на состояние человека, а также как именно проявляется данный феномен в профессиональной деятельности.²

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проблема эмоционального выгорания изучается уже несколько десятилетий и привлекает внимание исследователей из различных областей – психологии, медицины, социологии и менеджмента. Эмоциональное выгорание представляет собой хронический стресс, связанный с работой, и включает в себя такие компоненты, как эмоциональное истощение, деперсонализация и снижение личных достижений.³

Синдром эмоционального выгорания затрагивает не только индивидуумов, но и организации в целом. На рабочем месте выгорание может привести к снижению продуктивности, повышению текучести кадров и ухудшению атмосферы в коллективе. Люди, испытывающие выгорание, становятся менее вовлечёнными в процесс, теряют интерес к своей деятельности и страдают от чувства беспомощности. Это создаёт замкнутый круг: напряжённая рабочая обстановка усугубляет симптомы, а выгорание мешает справляться с профессиональными обязанностями.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Ключевым аспектом профилактики и лечения синдрома является осознание проблемы как самими людьми, так и работодателями. Важно создавать условия, способствующие психологическому комфорту: поддерживать открытость в коммуникациях, предлагать возможность гибкого графика и предоставлять ресурсы для профессионального роста. Такие меры могут значительно снизить риск развития выгорания.

Не менее важным является развитие навыков саморегуляции и эмоционального интеллекта. Практики, такие как медитация, йога и регулярные физические нагрузки, могут стать отличной поддержкой для тех, кто испытывает симптомы выгорания. Они помогают снизить уровень стресса и восстановить психоэмоциональное состояние.

Забавно, что вопрос синдрома эмоционального выгорания изначально рассматривался как медицинская и психологическая проблема. Тем не менее, до сих пор ведутся споры о том, является ли это болезнью или естественной реакцией на необходимость постоянного взаимодействия с людьми, которых ты не выбираешь. В 1970-е годы первые исследования сосредоточились на медицинских и социальных работниках, выявив высокую степень выгорания среди профессионалов, которые работают с людьми в условиях высокого стресса. В 1980-е годы появились теории и модели выгорания, включая трехфакторную модель Маслах, которая включает эмоциональное истощение, деперсонализацию и

1 Особенности ранней психопрофилактики эмоционального выгорания у медицинских сестер [Журнал] / авт. Таткина Елена Геннадьевна // автореферат дис. ... кандидата психологических наук: 19.00.04. - Томск 2010 г.

2 Содержательные характеристики временной перспективы личности как фактор эмоционального выгорания субъектов профессиональной образовательной деятельности [Журнал] / авт. Чувашова Ирина Александровна // диссертация кандидата психологических наук: 19.00.07. - Кемерово 2 г.

3 Профессиональное выгорание: беспокойство за работников и боссов растёт. / авт. К. Чернисс // М. - 1998 г. - стр. 132.

редуцированное личное достижение. В 1990-е годы произошло расширение исследований на другие профессии, включая преподавателей, полицейских, юристов и т.д. Исследования начали рассматривать влияние организационных факторов и личностных характеристик на развитие выгорания.

С 2000-х годов и далее усилилось внимание к мерам профилактики и интервенции, а также к изучению выгорания в контексте современных условий работы, таких как удалённая работа и цифровизация. Этапы изучения теории синдрома эмоционального выгорания можно разделить на три этапа. Первые – начальные исследования: впервые термин “эмоциональное выгорание” (burnout) был введён американским психоаналитиком Гербертом Фрейденбергером в 1974 году, который описал его как состояние физического и эмоционального истощения, вызванное длительным стрессом и перенапряжением. Вскоре после этого Кристина Маслах и её команда разработали Маслахскую шкалу выгорания (Maslach Burnout Inventory, MBI), которая быстро стала общепринятым инструментом для оценки степени выгорания.⁴ Второй этап – развитие теории: в 1980-х и 1990-х годах исследования расширились, охватив различные профессиональные группы, включая врачей, учителей, социальных работников, полицейских и корпоративных сотрудников.⁵

Исследователи начали выделять различные факторы, способствующие выгоранию, такие как рабочая нагрузка, отсутствие поддержки со стороны коллег и руководства, низкая степень контроля над работой и конфликтные ситуации на работе.⁶ Третий этап – современные исследования: в последние десятилетия внимание исследователей сосредоточилось на механизмах, лежащих в основе эмоционального выгорания, и на разработке стратегий профилактики и интервенции. Значительное внимание уделяется кросс-культурным исследованиям, изучению различий в проявлении и последствиях выгорания в разных странах и культурах. Исследуются также биологические и физиологические аспекты выгорания, включая влияние на эндокринную и иммунную системы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Таким образом, человеческие эмоции являются сложным психофизиологическим явлением, возникающим на пересечении биологических, когнитивных и социальных факторов. Эмоции не только отражают внутреннее состояние человека, но и выполняют важные регулятивные и коммуникативные функции в обществе. Для более глубокого понимания природы эмоций необходимо развитие междисциплинарных исследований, объединяющих нейронауку, психологию и социологию. Предлагается также усилить внимание к эмоциональному воспитанию в системе образования, что способствует формированию эмоционального интеллекта и гармоничному развитию личности.

Список использованной литературы:

1. Таткина Е.Г. Особенности ранней психопрофилактики эмоционального выгорания у медицинских сестер [Журнал] // Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.04. – Томск, 2010.
2. Чернис К. Профессиональное выгорание: беспокойство за работников и боссов растёт / К. Чернис. – М., 1998. – 132 с.
3. Маслах К. Профессиональное выгорание: как люди справляются [Журнал] / К. Маслах // Статья 1978. – 1978. – С. 39.
4. Степанов В.А., Сафонова М.В. Проявления синдрома эмоционального выгорания у воспитателей закрытого учебного заведения [Отчет].
5. Бойко В.В. Синдром “эмоционального выгорания” в профессиональном общении [Книга]. – [Б.м.]: СПб.: [Сударыня], 1999. – Т. 28. – [1] с.; 19 см. – ISBN 5-87499-048-8.
6. Чувашова И.А. Содержательные характеристики временной перспективы личности как фактор эмоционального выгорания субъектов профессиональной образовательной деятельности [Журнал] // Диссертация канд. психол. наук: 19.00.07. – Кемерово, 2000.

4 Профессиональное выгорание: как люди справляются. [Журнал] / авт. К. Маслах // Статья 1978. - 1978 г. - стр. 39.

5 Проявления синдрома эмоционального выгорания у воспитателей закрытого учебного заведения. [Отчет] / авт. Степанов В.А. Сафонова М.В..

6 Синдром “эмоционального выгорания” в профессиональном общении [Книга] / авт. Бойко В. В.. - [б.м.] : СПб. : [Сударыня], ISBN 5-87499--048-8, 1999. - Т. 28, [1] с.; 19 см.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.